

Forschungsdaten für die Lehre nachnutzen

Sammlung von Lehrszenarien in der geschichtswissenschaftlichen Ausbildung

Lemaire, Marina

marina.lemaire[at]uni-trier.de

Servicezentrum eSciences der Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4726-2481

Voigt, Anne

anne.voigt[at]fu-berlin.de

Freie Universität Berlin, Deutschland

ORCID: 0000-0002-2873-3201

Zusammenfassung. Datensätze aus Forschungsprojekten zeichnen sich durch hohe wissenschaftliche Qualität, Validität und Replizierbarkeit aus und sind deshalb besonders wertvoll für die geschichtswissenschaftliche Lehre. Sie enthalten vielfältige Datenformate wie Quellen, Transkripte oder Simulationsdaten und können daher für praxisnahes Lernen in Bereichen der Datenkompetenz und des Forschungsdatenmanagements genutzt werden. Je nach Aufbereitungsgrad der Daten, den Lehrzielen, eingesetzten Methoden und Tools können Studierende mit Analysemethoden, Visualisierungen und Skripten den Umgang mit Datenverarbeitungswerkzeugen sowie Prozesse wie Bereinigung, Standardisierung und Analyse üben und erlernen.

Die Task Area „Data Literacy“ des NFDI4Memory-Konsortiums will den Einsatz von Forschungsdaten in der geschichtswissenschaftlichen Lehre durch die Bereitstellung didaktisierter Lehrszenarien fördern. Mit Hilfe eines Templates werden Datensatzinformationen und didaktisierte Einsatzszenarien strukturiert erfasst und als OER zur Verfügung gestellt. Lehrende profitieren von den flexiblen, hochwertigen Materialien, die sich leicht in verschiedene Kursformate integrieren lassen. Dies erleichtert die Vorbereitung und fördert die kritische Reflexion digitaler Methoden in der Geschichtswissenschaft. Das Poster stellt das Vorhaben vor und zeigt Beispiele auf.

1 Intention des Projekts

In Forschungsprojekten entstandene Datensätze wurden für die Beantwortung konkreter Forschungsfragen erzeugt, stellen die Grundlage der Forschungsergebnisse dar und zeichnen sich deshalb durch eine hohe wissenschaftliche Qualität, Validität und Replizierbarkeit aus. Dies macht sie als Trainingsdatensätze besonders wertvoll und das nicht nur für die geschichtswissenschaftliche Lehre, da sie praxisnah verwendet werden können, um Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Datenkompetenz und des Forschungsdatenmanagements zu vermitteln.

Diese Datensätze können verschiedene Arten geschichtswissenschaftlicher Forschungsdaten enthalten, wie z. B. digitalisierte Quellen wie Retrodigitalisate, Transkripte, Analyseskripte, digitale Rekonstruktionen oder Simulationsdaten (vgl. Cremer u. a. 2021, 157–160). Sie liegen in unterschiedlichen medialen Formaten vor und repräsentieren diverse menschliche Ausdrucksformen in z. B. Bild, Ton oder Schrift. Dadurch ergeben sich vielseitige Einsatzszenarien für die Lehre.

Je nach Aufbereitungsgrad des Datensatzes (z. B. Rohdaten, bereinigte Daten), den Lehrzielen sowie den eingesetzten Methoden und Tools kann ein weites Spektrum an Datenkompetenzen praxisnah vermittelt werden. Mögliche didaktische Szenarien reichen von Schritt-für-Schritt-Anleitungen bis hin zu forschendem Lernen für unterschiedliche Zielgruppen und Lernniveaus. Die Datensätze können annotiert, bereinigt, transformiert, interpretiert, analysiert, visualisiert und mit Normdaten angereichert werden. Mithilfe von Skripten lassen sich Abfragen erstellen, Datensätze vergleichen, zusammenführen oder tiefergehend modellieren.

Studierende erlernen dabei nicht nur den Umgang mit Datenverarbeitungswerkzeugen, sondern auch essentielle Prozesse der Datenbereinigung, Anreicherung, Standardisierung und Analyse. Dies ist sowohl für datengetriebene als auch traditionelle Forschungsansätze relevant. Der praxisnahe Umgang mit realen Forschungsdaten fördert zudem die kritische Reflexion der digitalen Methoden und deren Anwendung auf historische Fragestellungen.

Für Lehrende stellen diese Datensätze ebenfalls eine wertvolle Ressource dar. Sie bieten hochwertige und flexibel einsetzbare Lehrmaterialien, die sich in verschiedene Kursformate integrieren

lassen. Durch die gesicherte wissenschaftliche Qualität der Daten wird die Erreichung der Lehrziele erleichtert, da Lehrende und Studierende genau wissen, womit sie arbeiten. Zudem entfällt die zeitaufwendige Erstellung eigener Trainingsdatensätze. Didaktische Hinweise erleichtern die Vorbereitung und Durchführung datenbezogener Lerneinheiten und bieten die nötige Flexibilität in der Anpassung an unterschiedliche Zielgruppen und Lehrszenarien.

2 Ziel

Um den Einsatz von Forschungsdaten in der Lehre der Geschichtswissenschaften zu fördern, möchte der Arbeitsbereich „Data Literacy“ von NFDI4Memory Lehrszenarien zusammentragen und der Community mit einer DOI als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung stellen. Dafür wurde ein Template erstellt, in dem wichtige Informationen und Metadaten zum Datensatz und dem didaktischen Szenario erfasst werden. Solche Lehrskizzen sollen den Lehrenden als didaktische Impulse und Ideenpool für die eigene Lehre dienen, um leichter die Vermittlung von Datenkompetenzen zu integrieren.

Die ausgearbeiteten Lehrskizzen und die Beschreibung zu den Datensätzen werden digital erfasst und nach der Publikation deren strukturierte Daten im Historical Insight and Skills Training Online Catalogue - HISTOCAT¹, der kuratierten Sammlung von Lehr- und Lernmaterialien zum Erwerb und zur Vermittlung von Datenkompetenzen in den historisch arbeitenden Disziplinen übernommen, wo sie mit Filtern durchsuchbar zur Verfügung gestellt werden.

Das Poster stellt die Projektidee vor und erläutert den Nutzen für die Zielgruppen. Zudem verweist es auf die Publikationsplattform sowie auf ein Beispiel eines ausgearbeiteten didaktischen Szenarios zu einem bereits existierenden realen Datensatz. Das Projektteam möchte Lehrende motivieren, weitere Lehrszenarios einzureichen.

3 Bibliografie

- Cremer, Fabian, und S. Daniel, M. Lemaire, K. Moeller, M. Razum, A. Štanžel. 2021. "Data meets history: A research data management

¹ URL: <https://histocat.uni-trier.de/#/>, weitere Informationen unter: <https://4memory.de/task-areas/task-area-4-data-literacy/histocat/>

strategy for the historically oriented humanities". In *Cultural Sovereignty beyond the Modern State: Space, Objects, and Media (Band 21)*, hrsg. v. G. Feindt, B. Gissibl and J. Paulmann, De Gruyter Oldenbourg. 155–178.
<https://doi.org/10.1515/9783110679151009>